

Casos

PRODUCT RED. EL CASO APPLE INC.

José Luis Vázquez Burguete
David Abril Pérez
Universidad de León (España)

David Álvarez González
Raúl Martínez Martínez de Compañón
Álvaro Tabuyo Martínez

Resumen:

La empresa Product RED se ha convertido con los años en un ejemplo claro de cómo luchar contra el sida en las zonas del planeta más desfavorecidas, siendo estas ubicadas principalmente en el continente africano. Su gran repercusión se debe a la colaboración con empresas punteras de distintos sectores (Tecnológico y moda), además de la realización de campañas efectivas para tratar de atraer público, concienciando a la población sobre el grave problema que existe hoy día en muchos países sobre el SIDA. Entre sus proyectos más destacados, resalta la colaboración con Apple, a través de la cual han permitido aumentar sus ingresos y poder tratar de forma efectiva a la población africana. Pero, como se verá en este caso, no sólo ha permitido crecer y expandir la marca RED sino también la compañía de Cupertino, Apple Inc.

Abstract:

The Product RED company has become over the years a clear example of how to fight AIDS in the most disadvantaged areas of the planet, these being mainly located in the African continent. Its great impact is due to the collaboration with leading companies of different sectors (Technological and fashion), in addition to the realization of effective campaigns to try to attract public, raising awareness about the serious problem that exists today in many countries about the AIDS. Among its most outstanding projects, highlight the collaboration with Apple, through which they have allowed to increase their income and be able to treat the African population. However, as it will be seen in this case, it has not only allowed the RED brand to grow and expand but also the Cupertino company, Apple Inc.

1. Introducción

Product Red, es una marca licenciada a compañías socias como American Express, Apple Inc., Converse, Motorola, Gap, Emporio Armani, Hallmark, Microsoft, Dell, Telcel y Beats Bugaboo International, Microsoft y Windows Vista.

Se trata de una iniciativa comenzada por el líder de U2, Bono en 2006, con el objetivo de recaudar dinero para el Fondo Mundial de la Lucha contra el sida, Tuberculosis y Malaria.

Cada compañía asociada saca al mercado un producto con la insignia (*Product*)^{RED}. A cambio de la oportunidad de incrementar sus propias ventas y así sus ganancias, un porcentaje de estas ganancias debe ser entregado al Fondo Mundial.

RED fue creado para involucrar al sector privado, su destreza de comercialización y fondos en la lucha contra el SIDA en África. El Fondo Mundial se estableció como una asociación público-privada. (RED) fue diseñado para impulsar un flujo constante de dinero corporativo hacia el Fondo Mundial, y lo ha hecho. Esta empresa ha generado más de 600 millones de dólares para el Fondo Mundial, más que cualquier otra iniciativa empresarial. El 100% del dinero (RED) va directamente al Fondo Mundial, para financiar programas de lucha contra el SIDA en África.

Product Red manifiesta que sus principios son (Figura 1):

- Aumentar las oportunidades para la gente del continente africano ayudando también con la educación sexual y reproductiva.
- Promover políticas y prácticas de conocimiento de la enfermedad en lugares de trabajo.
- Demostrar el potencial de la gente movilizada por la esperanza, la salud y el progreso.
- Pedir a los socios que defiendan los mismos principios.
- Ayudar con servicios de prevención, pruebas, asesoramiento y tratamiento.

Figura 1. Ámbitos de las campañas desarrolladas por RED.

Fuente: [<https://www.red.org/impact>].

Actualmente además de las empresas citadas anteriormente este año también podemos encontrar colaboraciones con Louis Vuitton, Durex, SpongeBob, AirAsia, Mont Blanc, Vespa... entre otros.

(RED) es una división de The ONE Campaign, un movimiento global que hace campaña para acabar con la pobreza extrema y las enfermedades prevenibles para 2030, de modo que todos, en todas partes, puedan llevar una vida digna y de oportunidades. Ya sea presionando a los líderes políticos en las capitales mundiales o llevando a cabo campañas de base de vanguardia, ONE presiona a los gobiernos para que hagan más para combatir la pobreza extrema y las enfermedades prevenibles, particularmente en África, y empodera a los ciudadanos para que rindan cuentas a sus gobiernos.

Aunque se trata de una iniciativa consolidada con un fin benéfico, Product (RED) no ha estado libre de controversias. Si bien es cierto que parte de los beneficios obtenidos se destinan a la causa, no deja de ser una gran estrategia publicitaria para incentivar la venta de sus productos y conmover al consumidor ofreciendo una imagen de marca solidaria y comprometida con la sociedad.

Sea como sea, lo importante es la causa. Como bien dice su eslogan: “Compra (RED), salva vidas” (Buy (RED), save lifes).

2. Desarrollo del Caso

Como bien sabemos la marca RED suele asociarse a Apple (aunque no es la única compañía que trabaja con dicha empresa) ya que la compañía de Cupertino ha recaudado para (RED) más de 170 millones de euros. Pero, ¿Cómo ha conseguido Apple recaudar tanto dinero?

La compañía ha puesto a disposición del usuario una serie de productos donde parte del dinero de la compra se destina a combatir una de las peores enfermedades, el sida.

Pero la empresa ha logrado a través de PRODUCT RED llegar más lejos que nadie; Mediante las potentes campañas de comunicación que realizan, la empresa permite posicionar sus productos con el distintivo RED como uno de los más codiciados (Figura 2).

Figura 2. Colaboración entre los logotipos de RED y Apple.

Fuente: [<https://www.apple.com.es/>].

El cliente a través de este producto sabe que realiza un acto altruista, pero también sabe que ese Iphone, Ipad... es exclusivo. Por tanto, la exclusividad es lo que ha hecho que esta compañía genere tantos millones a esta causa contra el SIDA, poniendo de manifiesto que el público objetivo de Apple es aquel que busca la calidad, el estatus y la clase social con la que se siente identificado.

En base a lo mencionado con anterioridad, la compañía APPLE Inc. ha desarrollado campañas efectivas donde han llamado la atención de su público más acérrimo. Las campañas más destacadas se realizan a través de su propia página web, donde crean una sensación de exclusividad al adquirir el producto RED (Figura 3).

Figura 3. Promoción de la campaña de colaboración entre RED y Apple.

Cada vez que eliges (RED)™ estamos más cerca de un mundo sin sida. Cuando compras artículos (PRODUCT)RED™, estás ayudando a conseguir una generación sin sida. El Fondo Mundial ya ha recaudado 320 millones de dólares –más de 100 procedentes de Apple– para proporcionar asistencia médica y educación a los más afectados.

Fuente: [<https://www.apple.com.es/>].

“A través de nuestros productos y servicios, los clientes lo tienen fácil para unirse a nuestra lucha por conseguir que nazca la primera generación sin sida”, ha dicho Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente, Políticas e Iniciativas Sociales de Apple. "Mediante nuestra colaboración con (RED) para detener la transmisión del VIH de madres a hijos, ya estamos viendo un efecto significativo en las zonas que más ayuda necesitan. Estamos comprometidos a seguir en la lucha y a dar oportunidades a las futuras generaciones a través de estas acciones clave”.

Una de sus campañas más conocidas y que generó gran impacto fue el anuncio del Iphone 8 RED (Figura 4). En este anuncio hacen un enfoque muy cercano en el acabado rojo brillante que es lo único que ha incorporado esta edición especial, a parte de incorporar un frontal negro a diferencia del año pasado que era blanco.

Figura 4. El iPhone 8 modelo RED.

Fuente: [<https://youtu.be/L5F1AniosZU>].

Otra de las campañas realizadas fue la de “Apps for (RED)” (Figura 5). Ésta consistía en que la App Store de Apple ofrecería 25 apps de gran éxito con contenido nuevo y exclusivo, de forma que cada vez que cualquiera de nosotros compre algunas de estas apps participantes en la campaña PRODUCT RED o haga una compra dentro de la app, toda recaudación irá al Fondo Global para la lucha contra el SIDA. Esta campaña se llevó a cabo del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2016.

Figura 5. Campaña apps for RED.

Fuente: [<https://hipertextual.com/2014/11/app-store-product-red>].

Otra campaña similar ocurrió en 2016. Apple hizo que sus clientes pudieran aportar su granito de arena jugando a sus juegos favoritos, o escuchando el álbum navideño de The Killers en exclusiva para (RED).

Algunos de los juegos más populares de la App Store (de temas como carreras, deportes, estrategia, puzzles y acción) ofrecerán contenidos (RED) de edición limitada en exclusiva para la App Store. Todos los ingresos recaudados a través de las compras realizadas dentro de estas apps se destinarán al Fondo Mundial.

El álbum navideño de The Killers, *Don't Waste Your Wishes*, está disponible en exclusiva en iTunes e incluye sus diez temas navideños, además del nuevo single "I'll Be Home for Christmas", cuyos ingresos en Estados Unidos se destinarán íntegramente al Fondo Mundial.

Para aumentar la visibilidad del Día Mundial Contra el SIDA, más de 400 tiendas Apple Store de los cinco continentes lucirán logotipos en rojo o rótulos del programa (RED) en sus escaparates. Se trata de la mayor

campana de concienciación de Apple sobre esta enfermedad. Los empleados de las Apple Store también informarán a los clientes de todos los medios de los que disponen para apoyar la iniciativa (RED).

En 2017, Apple celebra un año récord en donativos con más de 30 millones de dólares recaudados para el Fondo Mundial, lo que equivale a 144 millones de días de medicación antirretroviral que evita la transmisión del VIH de madres a hijos.

En 2018, celebrando los 12 años de asociación con Product RED, Apple promociona sus productos con el color rojo de una forma diferente a la de otros años anteriores (Figura 6). Fue la primera vez que la versión RED estuvo disponible en el lanzamiento de un nuevo iPhone y antes del Día Mundial del SIDA promocionando la versión RED del iPhone XR, que se lanzó al mismo tiempo que los modelos XR en otros colores.

Figura 6. Campaña Elige RED, regala vida

Fuente: [<https://www.apple.com/es/product-red/>].

3. Preguntas para discusión

Pregunta 1. *¿Por qué Product RED ha decidido colaborar con este tipo de marcas, en especial, con Apple Inc.?*

Product RED era una marca poco conocida, pero gracias a las colaboraciones que ha realizado con diversas marcas (American Express, Apple Inc., Converse, Motorola, Gap, Emporio Armani, Hallmark, Microsoft, etc) ha conseguido aumentar su notoriedad de marca y estar muy presente en el mercado. En concreto, con Apple ha alcanzado el éxito ya que ésta es una empresa con un gran volumen de ventas y conocida a nivel mundial.

Pregunta 2. *¿Crees realmente que el aumento del precio de productos RED en Apple está de forma justificada? Razonar la respuesta.*

La respuesta a esta pregunta es muy subjetiva y se encuentra totalmente abierta a la opinión personal de cada cual. La realidad muestra cómo en tanto para unos individuos el incremento de precio tiene sentido (tanto en el caso de este producto en concreto como en el otros que puedan estar vinculados a campañas o propósitos similares), para otros no, e incluso dicho incremento desincentiva para la adquisición del producto RED (y, análogamente, lo mismo en el caso de otros productos con esta misma finalidad).

Pregunta 3. *¿Qué instrumentos de comunicación se están empleando en las campañas mencionadas con anterioridad? ¿Han tenido la repercusión esperada?*

El principal instrumento de comunicación que se están empleando en las campañas de difusión de la acción comentada en este caso ha sido la página web de la empresa Apple. Por otro lado, la propia Apple ha utilizado asimismo su App Store para colaborar también a través de sus apps en color rojo. Además, en 2018 realizó un spot para su modelo iPhone 8 Red. La repercusión ha sido la esperada, tal y como se pueden ver en los números de ventas e ingresos conseguidos.

Pregunta 4. *¿Qué empresa ha reportado un mayor volumen de ventas y beneficios para PRODUCT RED?*

La empresa que más ha aportado con sus donaciones a PRODUCT RED es sin duda Apple. Esta empresa con todas sus campañas ha recaudado más de 160 millones de euros.

4. Conclusiones

Tras analizar el presente caso, se observa cómo la repercusión de ciertas personas y su ímpetu por crear una sociedad mejor han dado lugar a uno de los proyectos más esperanzadores de este siglo.

Toda esta repercusión y beneficios obtenidos para RED viene dada en gran medida por el gigante tecnológico APPLE. Ya de por sí la compañía de Cupertino goza de gran prestigio entre la población así como por los críticos más especializados, por lo que la unión entre RED y APPLE ha permitido potenciar la imagen de ambos, ya que a través de dicha unión las ventajas y sinergias obtenidas son más que evidentes.

Por un lado se encuentra RED, cuya alianza con APPLE les ha permitido obtener beneficios para su Fondo Internacional, logrando un mayor impacto en la población africana.

Por otro lado, se encuentra APPLE, donde su caso es distinto y no es directamente una acción “solidaria”; desde un punto de vista empresarial Apple ha aumentado su número de ventas tras su alianza con RED, además de conseguir una mayor distinción y status por parte del consumidor al adquirir cualquier producto RED by Apple.

En definitiva, y a modo de reflexión, hemos de decir que todas las compañías que colaboran con RED han permitido luchar y salvar la vida de millones de personas, pero también es destacable que se trata de un arma de doble filo, donde las grandes multinacionales aprovechan este hecho emocional para aumentar sus ventas y posicionar sus productos a un nivel de mayor prestigio que la competencia.

En dicho caso desarrollado con anterioridad, hemos proyectado la imagen de RED y la imagen de Apple, pero siempre bajo la óptica de la última. No menos importante, es destacable que la compañía RED ha permitido resolver los problemas de gran repercusión social a través de multinacionales de prestigio.

Bibliografía

- Apple Inc. (2019). Company official website [<https://www.apple.com/es/product-red/>]
- Chicarro R. (2018). APPLE PRODUCT (RED), QUÉ ES Y QUÉ PRODUCTOS PODEMOS COMPRAR. Octubre 17, 2019, de TuExperto. Sitio web: <https://www.tuexperto.com/2018/01/24/apple-product-red-que-es-y-que-productos-podemos-comprar/>.
- Duarte E. (2018). Apple ha recaudado 200 millones de dólares a través de su línea (PRODUCT) RED. Octubre 19, 2019, de Applesfera. Sitio web: <https://www.applesfera.com/general/apple-ha-recaudado-200-millones-dolares-a-traves-su-linea-product-red>.
- Lara, F. (2016). Apple ofrece aún más formas de colaborar con (RED) en la lucha contra el SIDA. Octubre 20, 2019, de Apple Newsroom Sitio web: <https://www.apple.com/es/newsroom/2016/11/apple-turns-red-with-more-ways-than-ever-to-join-the-fight-against-aids/>.
- Lara, F. (2017). Apple y (RED) celebran un año récord en donativos. octubre 16, 2019, de Apple Newsroom Sitio web: <https://www.apple.com/es/newsroom/2017/11/apple-and-red-celebrate-record-year-of-giving/>.
- Martin A. (2014). ¿Por qué la App Store se ha llenado de aplicaciones rojas? Octubre 18, 2019, de Hipertextual. Sitio web: <https://hipertextual.com/2014/11/app-store-product-red>.
- RED (2006). Company official website [<https://www.red.org/>].